

**El malestar universitario:
libertad intelectual, neomarxismo y crisis del *Logos***

*The University Malaise:
Intellectual Freedom, Neo-Marxism, and the Crisis of the Logos*

Elí Galván

DOI: 10.5281/zenodo.18273057

<https://orcid.org/0009-0009-5862-1225>

<https://www.logosyescritura.com/>

Resumen

Este ensayo examina la erosión de la libertad intelectual en el ámbito universitario contemporáneo (EE. UU., Canadá y México) bajo la lente de la filosofía analítica. Se analiza el desplazamiento del debate racional por mecanismos de coacción e intimidación, donde el disenso es categorizado erróneamente como agresión. El estudio establece una continuidad genealógica entre la censura marxista del siglo XX y las actuales políticas de identidad, analizando sus fundamentos en el giro posmoderno y el neomarxismo cultural. Asimismo, se explora el impacto de la "cultura de la fragilidad" en la psicologización del entorno académico. El ensayo concluye que la restauración de la vida intelectual exige la recuperación del *Logos* como condición de posibilidad para el diálogo, la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la libertad.

Palabras clave: libertad intelectual; censura académica; posmodernismo; neomarxismo; Logos; cultura de la fragilidad; epistemología social.

Abstract

This essay investigates the steady erosion of intellectual freedom across North American universities over the past decade. By examining documented instances of institutional censorship and intimidation, it illustrates a systemic shift: the displacement of rational discourse by exclusionary practices that reframe dissent as psychological aggression. The analysis establishes a genealogical link between 20th-century Marxist ideological constraints and contemporary identity-based censorship. Furthermore, it deconstructs the postmodern and neo-Marxist foundations of this phenomenon, alongside the rise of a "culture of fragility" that weaponizes intellectual disagreement. Ultimately, the paper contends that the restoration of academic integrity requires a return to the *Logos*—reclaiming it as the essential cornerstone for genuine dialogue, objective truth, and the preservation of liberty.

Keywords: intellectual freedom; academic censorship; postmodernism; neo-Marxism; Logos; culture of fragility; epistemic discourse.

Introducción

La libertad constituye el fundamento de la *Declaración Universal de los Derechos Humanos*¹. Desde su preámbulo, la Declaración propone como ideal la creación de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y la miseria, disfruten de la libertad de pensamiento, de palabra y de creencia.

Los derechos consagrados en los artículos 18 y 19 —libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de opinión y de expresión— establecen que toda persona puede manifestar sus ideas sin temor a represalias, así como investigar, recibir y difundir información por cualquier medio. Por su parte, el artículo 26 reconoce el derecho a la educación, entendida como medio para el desarrollo pleno de la persona y para el fortalecimiento del respeto a las libertades fundamentales. De ahí que la educación, en su sentido más elevado, deba favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre los individuos y, por ende, entre los pueblos.

Si la libertad es el principio que da sentido a la vida política y moral de las naciones, y si la educación es el vehículo para hacer efectivo este principio, entonces las universidades deberían ser su expresión más fiel, es decir, deberían ser lugares donde el pensamiento se

¹Naciones Unidas, *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, resolución 217 A (III), 10 de diciembre de 1948, <https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights>

ejercita sin miedo y donde el diálogo racional permite que la verdad emerja. Sin embargo, la realidad actual muestra un panorama distinto.

A pesar de las garantías internacionales y nacionales, las libertades fundamentales que inspiraron la Declaración Universal han sido puestas en entredicho precisamente en el espacio que debería ser su guardián: la universidad. En muchos casos, el aula se ha convertido en un campo de batalla ideológica, donde el disenso se interpreta como ofensa y la argumentación como agresión.

El propósito de este ensayo es examinar este fenómeno, rastreando sus causas filosóficas y culturales a través de casos emblemáticos de la última década, ocurridos en Estados Unidos, Canadá y México. El objetivo es mostrar que el problema persiste a través del tiempo y las fronteras y que, en consecuencia, la intolerancia ideológica en el ámbito académico no es un episodio aislado, sino un síntoma prolongado de la crisis del pensamiento. Finalmente, se argumentará que la única vía responsable para restablecer dichas libertades consiste en recuperar el diálogo racional, fundamento mismo del *logos* y condición indispensable para la vida académica.

Casos emblemáticos en América del Norte

Durante la última década, numerosas universidades en Estados Unidos, Canadá y México han sido escenario de episodios de violencia, intolerancia y censura dirigidos contra conferencistas y profesores que expresaron ideas consideradas inaceptables por ciertos grupos ideológicos. Lamentablemente, no se cuenta con una estadística precisa de estos eventos porque, en la mayoría de los casos, las personas afectadas prefieren guardar silencio para no perder sus empleos o sus estudios.

No obstante, los acontecimientos, documentados por medios nacionales e internacionales, revelan un fenómeno persistente: la sustitución del debate racional por la intimidación moral y física. Lo que antes era el espacio natural de la disidencia se ha transformado, en varios entornos académicos, en un campo de guerra ideológica.

Protestas que, a primera vista, parecían de carácter político mostraron un trasfondo académico, caracterizado por la negativa a escuchar puntos de vista divergentes y la

ejecución de actos autoritarios, e incluso ataques físicos, en contra de aquellos que expresan ideas distintas a las que promueven grupos académicos de poder.

Universidad de California, Berkeley (2017)

En febrero de 2017, la Universidad de California, Berkeley —símbolo histórico del movimiento por la libertad de expresión de los años sesenta— suspendió una conferencia del *influencer* Milo Yiannopoulos después de que una protesta se tornara violenta. Algunas personas arrojaron fuegos artificiales, piedras y bombas Molotov dentro del campus, atacaron a los cerca de 1500 asistentes con gas pimienta y palos, dañaron propiedades privadas y agredieron a la policía. Los enfrentamientos, que se extendieron por varias horas, provocaron daños estimados en más de 100,000 dólares².

Milo Yiannopoulos es un periodista y escritor británico, de ascendencia judía, abiertamente gay, que ha criticado, mediante el humor negro, la tercera ola del feminismo, la justicia social, la cultura de lo políticamente correcto y el radicalismo de las izquierdas. Los grupos radicales de la universidad calificaron al escritor como un “provocador ultraderechista”³.

Middlebury College (2017)

En 2017, un grupo de estudiantes del Middlebury College obligó al profesor Charles Murray y a la doctora Allison Stanger a cancelar una conferencia y a abandonar el campus. Posteriormente, rodearon el vehículo de los profesores y tomaron a la Dra. Stanger por el cabello, torciéndole el cuello y causándole una contusión. El ataque se debió a que, décadas antes, Murray demostró que no existen diferencias significativas entre los coeficientes intelectuales de hombres y mujeres, y argumentó en contra de la eugenesia. Para ello, utilizó datos empíricos sobre la variación de coeficientes en diversos grupos raciales. Sin embargo, aunque la conferencia no versaría sobre ninguno de esos temas, los estudiantes y académicos

² M. Boadley, “At Berkeley Yiannopoulos Protest, \$100,000 in Damage, 1 Arrest,” *San Francisco Gate*, 2 de febrero de 2017,

<https://www.sfgate.com/crime/article/At-Berkeley-Yiannopoulos-protest-100-000-in-10905217.php>

³ Milo Yiannopoulos, “*What the ‘Alt-right’ Is Really About*,” *CNBC*, September 8, 2016, YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=Lgl53EXlnPc>

que participaron en la protesta lo acusaron de utilizar la ciencia para legitimar discursos de odio.

Después del ataque, la Dra. Stanger fue atendida por el personal de salud de la universidad. Ambos profesores intentaron realizar la conferencia en línea, en atención a los estudiantes que así lo solicitaron, pero los manifestantes también lo impidieron. Finalmente, ambos se retiraron y acudieron a un restaurante local, pero los manifestantes los persiguieron y los obligaron a retirarse de ahí también⁴.

Claremont McKenna College (2017)

La decana Mary Spellman fue obligada a renunciar a su puesto en Claremont McKenna College, tras ser acusada de apropiación cultural, racismo y misoginia, e incluso de quedarse dormida. El percance sucedió porque la decana respondió al ensayo de una alumna latina, invitándola a hablar personalmente sobre sus preocupaciones y asegurándole que el cuerpo académico estaba consciente de que había mucho trabajo por hacer para mejorar el servicio a los estudiantes, especialmente a aquellos que no se ajustan a los “estándares” de la universidad.

El uso de la palabra “estándares” se interpretó como racista y, por ello, los alumnos montaron un proceso para destituir la. Fue entonces cuando uno de los alumnos la acusó de quedarse dormida, cuando simplemente cerraba los ojos para contener las lágrimas⁵.

Evergreen State College (2017)

En mayo de 2017, el profesor de biología Bret Weinstein fue atacado en Evergreen State College por un grupo de alrededor de cincuenta estudiantes que, con gritos e insultos, exigía su renuncia, acusándolo de racista. Además, los estudiantes se negaron a dialogar con él, debido a que sus supuestos “privilegios blancos” no podían ser objeto de discusión.

⁴ Allison Stanger, “*Understanding the Angry Mob at Middlebury That Gave Me a Concussion.*” *The New York Times*, 13 de marzo de 2017. <https://www.nytimes.com/2017/03/13/opinion/understanding-the-angry-mob-that-gave-me-a-concussion.html>

⁵ Jonathan Haidt, “*True Diversity requires Generosity of Spirit.*” Heterodox Academy. 18 de noviembre de 2015. <https://heterodoxacademy.org/2015/11/18/true-diversity-requires-generosity-of-spirit/>

La policía acudió a la universidad para salvaguardar la integridad del profesor Weinstein, ya que los inconformes lo buscaban entre los automóviles del estacionamiento con la intención de agredirlo. Sin embargo, las autoridades académicas ordenaron a la policía no intervenir.

El percance comenzó porque el profesor Weinstein se rehusó a participar en el “Día de la ausencia 2017”, donde se pretendía forzar a estudiantes y académicos blancos a abandonar el campus. Weinstein argumentó, a través de un correo electrónico, que “en un campus universitario, el derecho de hablar o de estar nunca debe basarse en el color de la piel”. Cuando dicho correo se hizo público, comenzó el ataque. Bret Weinstein fue hostigado durante semanas. Se organizaron protestas frente a su oficina, se bloquearon pasillos y se difundieron amenazas en línea. La policía le aconsejó no volver a clase. Finalmente, Weinstein y su esposa renunciaron⁶.

Universidad de Toronto (2016)

En septiembre de 2016, Jordan Peterson publicó tres videos titulados “Profesor contra lo políticamente correcto”, en contra de la Ley C-16, que pretendía modificar el Acta Canadiense de Derechos Humanos con el objetivo de implementar pronombres neutrales en cuanto al género como medida antidiscriminatoria. En dichos videos también se pronunció contra la iniciativa del departamento de recursos humanos de la Universidad de Toronto de implementar una capacitación obligatoria antirracismo y antidiscriminación. Los videos provocaron una ola de protestas violentas en el campus universitario, que llamaron la atención de los medios internacionales.

En respuesta, Peterson publicó el artículo “El derecho de ser políticamente incorrecto”⁷, donde explicó que los pronombres neutrales, contruidos artificialmente, tenían como base la

⁶ Bret Weinstein, “*The Campus Mob Came for Me—and You, Professor, Could Be Next.*” *The Wall Street Journal*, 30 de mayo de 2017. <https://www.wsj.com/articles/the-campus-mob-came-for-meand-you-professor-could-be-next-1496187482>; Jonathan Haidt, “*The Blasphemy Case Against Bret Weinstein, and Its Four Lessons for Professors.*” *Heterodox Academy*, 27 de mayo de 2017. <https://heterodoxacademy.org/2017/05/27/this-weeks-witch-hunt/>; Emily Zanotti, “The Course Catalogue at Evergreen State College Is Bonkers.” *Heatstreet*, June 6, 2017. <https://heatst.com/culture-wars/evergreen-state-college-was-nuts-even-before-it-became-lord-of-the-fies/>

⁷ Jordan B. Peterson, “*The Right to Be Politically Incorrect.*” *National Post*, 8 de noviembre de 2016. <http://nationalpost.com/opinion/jordan-peterson-the-right-to-be-politically-incorrect/wcm/00877c6d-39b4-4d62-8055-20b94aebc662>

ideología posmoderna que, en su opinión profesional, es peligrosamente similar a las doctrinas marxistas que asesinaron, al menos, a cien millones de personas en el siglo XX⁸.

Como consecuencia, Jordan Peterson enfrentó una campaña de desprestigio. Su posición —una defensa del principio de libertad lingüística frente a la imposición estatal— fue presentada como discurso de odio. Las protestas frente a la universidad se prolongaron durante meses, y el profesor recibió amenazas de sanción y pérdida de cátedra.

Universidad de Utah Valley (2025)

El 10 de septiembre de 2025, Charlie Kirk fue asesinado durante un encuentro con estudiantes en la Universidad de Utah Valley. El asesino confeso, Tyler Robinson, tenía una “ideología de izquierda” y se había “radicalizado” tras abandonar la universidad varios años atrás. La pareja transexual de Tyler puso a disposición del FBI los mensajes en los que el asesino afirmaba que “el odio” promovido por Charlie Kirk no se podía negociar⁹.

Charlie Kirk fundó Turning Point USA, una organización juvenil conservadora con más de 850 divisiones en universidades e institutos de Estados Unidos. Su labor consistía en llevar a oradores de derecha de alto nivel a los campus universitarios —siendo él mismo uno de estos oradores— y ofrecer formación y redes comunitarias a jóvenes activistas conservadores.

La Universidad de Utah Valley era la primera parada de la gira “American Comeback”, en la que Kirk tenía previsto visitar universidades de todo el país. Desde el momento del asesinato, estudiantes de la propia Universidad de Utah Valley celebraron el crimen, comportamiento que se replicó no solo en otras universidades, sino en todo el espacio público.

⁸ M. Morales, “El gran testimonio del gulag que no se quería publicar.” *El País*, 9 de julio de 2012. https://cultura.elpais.com/cultura/2012/07/09/actualidad/1341851500_595714.html

⁹ Salhotra Ooja, Yan Zhuang, Isabella Kwai, Michael Levenson, Hannah Ziegler y Sonia A. Rao. “Lo que sabemos sobre el asesinato de Charlie Kirk.” *The New York Times*, 11 de septiembre de 2025. Actualizado el 15 de septiembre de 2025. <https://www.nytimes.com/es/2025/09/11/espanol/estados-unidos/charlie-kirk-que-paso.html>; Nicholas Bogel-Burroughs, “Mensajes de texto revelan pistas sobre el motivo del asesinato de Charlie Kirk.” *The New York Times en Español*, 17 de septiembre de 2025. <https://www.nytimes.com/es/2025/09/17/espanol/estados-unidos/kirk-sospechoso-motivo-mensajes.html>.

Universidad de California, Berkeley (2025)

El cierre de la gira “American Comeback”, dos meses después del asesinato de Charlie Kirk, tuvo lugar en UC Berkeley. De acuerdo con la información oficial y algunos testigos, alrededor de cien personas acudieron al campus para impedir que el evento se llevara a cabo.

Ante la presencia policial encargada de mantener el orden durante el evento, los inconformes avanzaron hacia la fila donde los asistentes aguardaban para ingresar al recinto. Desde un automóvil se reprodujeron sonidos de disparos de armas de fuego y se arrojaron bombas Molotov. La violencia escaló y se suscitaron peleas que dejaron personas lesionadas y algunos detenidos¹⁰.

Síntesis

Estos casos, registrados en distintos contextos y años, comparten una constante: la renuncia institucional a proteger la libertad de pensamiento frente a la presión ideológica. Profesores que emplearon expresiones como “estándares” o “mérito” fueron acusados de discriminación y obligados a dejar sus cargos; conferencias fueron canceladas por miedo a disturbios; la crítica racional fue reemplazada por la sospecha moral.

El contraste entre el legado de Berkeley y su presente resulta paradigmático. La universidad que alguna vez encarnó la defensa del diálogo se ha convertido en escenario de censura militante, donde la libertad se prohíbe en nombre de la tolerancia.

La controversia ha mostrado que el lenguaje no es un asunto menor, pues imponer un modo de hablar equivale a restringir un modo de pensar. La coerción semántica, aun bajo el pretexto de la inclusión, atenta contra la raíz misma de la libertad de conciencia.

Estos casos ilustran perfectamente cómo la retórica de la inclusión puede transformarse en mecanismo de exclusión inversa. Cuando la identidad sustituye al argumento, la razón queda subordinada a la pertenencia de grupo.

El silencio institucional ha consolidado un precedente peligroso, pues la violencia dejó de ser excepción para convertirse en instrumento legítimo de corrección moral. Al renunciar a la

¹⁰ Ella Carter-Klauschie; Chrissa Olson. “Turning Point Tour Ends with Fights and Arrests at UC Berkeley. Our Student Reporters Were There.” *CalMatters*, 11 de noviembre de 2025. <https://calmatters.org/education/2025/11/uc-berkeley-turning-point-fights-arrests/>

diversidad de pensamiento, la autoridad académica deja de proteger el diálogo y la universidad abdica de su misión.

Jonathan Haidt ha señalado que cuando un sistema pierde su diversidad, cosas extrañas comienzan a ocurrir. Las personas se cansan de que las llamen racistas por cosas que hicieron o dijeron inocentemente. Por ello, en 2015, fundó Heterodox Academy, un grupo interesado en la pérdida o falta de diversidad de puntos de vista en las universidades. Lamentablemente, muchos de los casos no son denunciados y la labor de investigación se complica.

En resumen, el fenómeno no es anecdótico ni efímero, sino que representa una mutación cultural profunda, donde la violencia simbólica y material se presenta como defensa de la virtud. Comprender sus causas requiere mirar más allá de los hechos y analizar el trasfondo filosófico que los sustenta: la crisis del pensamiento ante el relativismo posmoderno y la politización de la vida intelectual.

Antecedentes y resonancias latinoamericanas

Aunque los ejemplos más visibles del deterioro de la libertad de expresión en entornos académicos provienen, principalmente, del ámbito anglosajón, el fenómeno también tiene raíces y ecos en América Latina. La tensión entre ideología y pensamiento libre apareció ya a mediados del siglo XX, en los círculos intelectuales donde el marxismo se convirtió en criterio de legitimidad cultural.

De la universidad al exilio (1968)

El caso de Elena Garro, esposa de Octavio Paz, es paradigmático. En *El complot de los cobardes*, la autora denunció la hipocresía del mundo cultural mexicano, dominado por el dogmatismo político. Su crítica a la izquierda oficial y a sus vínculos con el poder universitario le costó la marginación pública, el exilio y la pérdida de su prestigio literario¹¹.

¹¹ Elena Garro, "El complot de los cobardes", *Revista de América*, núm. 1182, 17 agosto de 1968, pp. 20–21; El Universal, "El sistema asesinó a Elena Garro: Rosas Lopátegui.", 7 de diciembre de 2005. <http://archivo.eluniversal.com.mx/cultura/46454.html>.

Elena Garro sostuvo que los estudiantes universitarios eran usados como carne de cañón en un proyecto de legitimación socialista. A la par, acusó a los intelectuales marxistas de sembrar el odio en los corazones de los jóvenes y de incendiar sus cabezas con la retórica de la Revolución Comunista, mientras ellos estaban cómodamente sentados detrás de una máquina de escribir, lanzando consignas contra un gobierno que los mantenía a su servicio.

Como represalia, Garro experimentó en carne propia una forma temprana de censura marxista: la exclusión moral y profesional de quien cuestiona la ortodoxia. Su destino anticipó el de muchos académicos contemporáneos que, en contextos distintos, han sufrido el mismo proceso bajo una nueva etiqueta ideológica.

Universidad Popular Autónoma de Veracruz (2012)

En 2012, la periodista Adela Micha acudió a recibir un doctorado *honoris causa* en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Sin embargo, fue agredida “a huevazos” por un grupo de estudiantes debido a su supuesta filiación a “la ultraderecha” mexicana. El ataque, transmitido por redes sociales, fue celebrado por algunos sectores militantes como “acto de justicia simbólica” frente a sus opiniones consideradas conservadoras¹².

Del campus al espacio cultural (2018)

En 2018, durante un evento académico y artístico en el Museo de la Ciudad de México, la curadora Avelina Lésper fue agredida tras expresar opiniones contrarias al canon contemporáneo dominante. Al salir del evento, un hombre se acercó para estrellarle un pastel en el rostro, en medio de jaloneos e insultos, y ante la pasividad del público y de los organizadores.

El ataque, ampliamente difundido en redes sociales, fue celebrado por sectores ideológicos que interpretaron el acto como una “respuesta legítima” a sus críticas. Lo que debía ser un diálogo sobre arte y pensamiento se convirtió en un espectáculo de humillación pública¹³.

¹² R. Cortés, “Huevazos contra Adela Micha.” *La Razón de México*. 1 de octubre de 2012. <http://razon.com.mx/spip.php?article141440>

¹³ Angelica Recillas, “Avelina Lésper, del ‘Me la pelas’ al pastelazo.” *Etcétera*, 21 de septiembre de 2018. <https://etcetera.com.mx/revista/avelina-lesper-del-la-pelas-al-pastelazo/>

Síntesis

Al igual que en las academias de Estados Unidos y Canadá, estos episodios muestran cómo la violencia simbólica y física ha trascendido los límites del campus para instalarse en la vida cultural. Los incidentes no solo representan una falta de respeto personal, sino la conversión de la discrepancia intelectual en delito moral.

En lugar de cuestionar las ideas mediante argumentos, se recurre a la humillación física y a la degradación académica como sustitutos del pensamiento. Elena Garro padeció la primera versión latinoamericana del fenómeno: la censura moral de la disidencia en nombre de la virtud revolucionaria. El ataque contra Adela Micha simboliza la degradación del debate académico en espectáculo político-moral.

Del mismo modo, la agresión en contra de Avelina Lésper muestra que la violencia ideológica ha trascendido el ámbito universitario que, al abdicar de su función crítica, ha exportado su dogmatismo al resto de la vida cultural, donde la emoción sustituye al juicio y la virtud se mide por la capacidad de humillar al disidente. En pocas palabras: el cuerpo sustituye al argumento y la humillación a la refutación racional.

Entre la exclusión de Garro y los linchamientos académicos actuales se extiende más de medio siglo, pero el hilo conductor es el mismo: el uso de la virtud ideológica como herramienta de censura. Ayer se justificaba en nombre de la revolución; hoy, en nombre de la justicia social o la corrección política. En ambos casos, el resultado es idéntico: la expulsión del disidente.

Este paralelismo muestra que el problema no es coyuntural, sino estructural. Cada época reinterpreta la censura con su propio vocabulario moral, pero el miedo al pensamiento libre permanece. En consecuencia, la discrepancia se sigue castigando con escarnio, la crítica racional con agresión, y el desacuerdo se interpreta como herejía moral.

De la censura marxista a la censura neomarxista

Los episodios de violencia y censura en las universidades expresan una transformación ideológica más amplia que afecta la comprensión misma del conocimiento, la verdad y la libertad.

Durante las últimas décadas, buena parte del pensamiento universitario ha sido permeado por dos corrientes relativistas: el posmodernismo y el neomarxismo. Ambas comparten la premisa de que la verdad no existe como realidad objetiva, sino como construcción social determinada por relaciones de poder. En consecuencia, el conocimiento deja de concebirse como búsqueda de lo verdadero y se interpreta como herramienta política.

De acuerdo con Martha Nussbaum, desde que emergió en los campus universitarios se planteó la pregunta acerca de si el posmodernismo pertenecía a la tradición filosófica o si se trataba simplemente de un discurso sofista, pues sus conclusiones no solían presentarse ante especialistas que pudieran debatir sus detalles¹⁴.

Por su parte, Jordan Peterson señala que, desde que los pensadores franceses posmodernos llegaron al departamento de inglés de la Universidad de Yale en la década de los sesenta, las universidades han jugado un papel primordial para la realización de una agenda política. Las áreas de ciencias sociales y humanidades han funcionado como centros de adoctrinamiento, cuyos estudiantes memorizan y reproducen la propaganda neomarxista, especialmente los departamentos de estudios étnicos y de género, así como las carreras de literatura, sociología, trabajo social y educación¹⁵.

Stephen Hicks mostró que el rasgo distintivo del posmodernismo es la desconfianza sistemática hacia la razón; es decir, la objetividad se considera imposible y la argumentación racional se percibe como una forma de dominación¹⁶.

En contraste con la confianza moderna en la razón y en la experiencia sensible como medios para conocer objetivamente la realidad, el posmodernismo niega la existencia metafísica de una realidad objetiva. Afirma, en cambio, que la realidad es una construcción lingüística y

¹⁴ Martha Nussbaum, "The Professor of Parody: The Hip Defeatism of Judith Butler." *The New Republic Online*, 28 de noviembre de 2000. Trad. Eli Vieira.
<http://xibolete.uk/judith-butler/>

¹⁵ Jordan Peterson, "Why You Have to Fight Postmodernism." *Philosophy Insights*, 23 de mayo 2017.

¹⁶ Stephen Hicks, *Explaining Postmodernism: Skepticism and Socialism from Rousseau to Foucault*. Tempe, AZ: Scholargy Publishing, 2004.

social, y que el conocimiento es siempre subjetivo, relativo y un instrumento destinado a ejercer poder y provocar cambios sociales.

Por su parte, la denominación *neomarxista* critica la inmoralidad del capitalismo, no por su incapacidad para satisfacer necesidades básicas, sino por la desigualdad que genera en múltiples dimensiones sociales, provocando exclusión y opresión psicológica, especialmente contra mujeres y minorías, además de ser responsable de la destrucción del medio ambiente.

La fusión del posmodernismo con las dialécticas neomarxistas desplazó al cosmopolitismo moderno. En otras palabras, reemplazó el liberalismo clásico y la idea del individuo libre y autónomo por un modelo de sociedad fragmentada en pequeñas tribus identitarias, definidas por raza, sexo, etnia y clase social¹⁷.

En síntesis, el posmodernismo puede entenderse como la contraparte teórica del neomarxismo, y este último como la contraparte práctica del posmodernismo. Mientras el posmodernismo niega la verdad, el neomarxismo polariza a la sociedad, ya no en términos de proletariado y burguesía, sino de minorías oprimidas frente a mayorías opresoras.

Peterson advierte que los posmodernos neomarxistas se autodefinen como parte de las minorías oprimidas e intentan luchar a su lado mediante la “deconstrucción” de la cultura “falocentrista”. La “deconstrucción” constituye una radicalización de la corriente que rechaza el conocimiento objetivo en favor de interpretaciones subjetivas, y propone la creación de un lenguaje que exprese la opresión ejercida por las clases dominantes¹⁸.

Peterson explica que el posmodernismo neomarxista clama por un número infinito de interpretaciones del mundo y de los hechos, basado en el rechazo de la ciencia, pero olvida tramposamente que solo un número finito de tales interpretaciones es aceptable.

En efecto, es de conocimiento general que el relativismo se refuta a sí mismo, pues si fuera verdad que todo es relativo, la propia afirmación “todo es relativo” sería relativa, lo que terminaría por implicar justamente lo que niega: que en algunas ocasiones hay verdades que

¹⁷ Andrew Sullivan, “Is Intersectionality a Religion?” *New York Magazine*, 10 de marzo de 2017. <http://nymag.com/daily/intelligencer/2017/03/is-intersectionality-a-religion.html>

¹⁸ Jordan Peterson, “Exposes the Postmodernist Agenda (7 videos).” *Epoch Times*, 3 de julio de 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=PkNzYttjSHE>

no son relativas. El problema lógico del relativismo está asociado a lo que se conoce como *principio de explosión*, que dice que de una contradicción se puede derivar cualquier cosa¹⁹.

No obstante, el argumento ético de Peter Singer evidencia con mayor claridad la imposibilidad del relativismo en su versión práctica. La idea es que, para crear un argumento moral más allá de las fronteras y las culturas, es necesario admitir el escrutinio racional para detectar aquellas prácticas que solo sirven a los intereses de una minoría y no a los intereses del pueblo como un todo. Por ejemplo, el Holocausto o la mutilación genital femenina no son elementos de una cultura distintiva que valga la pena preservar, y no es imperialista afirmar que tales acciones carecen del elemento de consideración por las personas que se exige a cualquier ética justificable²⁰.

Por su parte, Hicks señala la influencia de Herbert Marcuse y de los intelectuales de izquierda, que adoptaron el rol de generadores de conciencia, especialmente entre los estudiantes jóvenes, con la intención de destruir las estructuras de poder del capitalismo mediante la militancia desobediente y violenta (de ser necesario) y mostrar la verdadera naturaleza opresora de las sociedades modernas. Los ejemplos más destacados son el de los estudiantes que cerraron la Universidad de Roma bajo la consigna “Marx es el profeta, Marcuse es el intérprete y Mao es la espada”, así como la incorporación o surgimiento de grupos terroristas partidarios de esas ideas en las décadas de los sesenta y setenta: Black Panthers, Tupamaros, PFLP, etc.

La idea es que, el neomarxismo, heredero de la Escuela de Frankfurt y de las teorías posmodernas contemporáneas, ha transformado la lucha de clases en una lucha de identidades. Según esta corriente, la sociedad se divide entre grupos oprimidos y opresores definidos no por su posición económica, sino por su pertenencia étnica, sexual o cultural²¹.

Esta actitud, trasladada al ámbito académico, produce un clima donde toda afirmación puede ser impugnada no por su falsedad, sino por el supuesto privilegio del hablante. Así, la búsqueda de la verdad se reemplaza por la genealogía del poder: ya no interesa si algo es verdadero, sino quién lo dice y desde qué posición lo enuncia. El resultado es la disolución

¹⁹ Karl Popper, *¿Qué es la dialéctica?* En *Conjeturas y refutaciones: El desarrollo del conocimiento científico*, traducido por N. Míguez, 375–402. Buenos Aires: Paidós, 1983

²⁰ Peter Singer, *Um só mundo: A ética da globalização*. Lisboa: Gradiva., 2000

²¹ William Deresiewicz, “On Political Correctness.” *The American Scholar*, 6 de marzo de 2017. <https://theamericanscholar.org/on-political-correctness/#>

del diálogo, porque sin un terreno común de razón solo queda la confrontación entre perspectivas inconmensurables.

Esta visión introduce una dimensión moral donde toda discrepancia con el discurso hegemónico se interpreta como complicidad con la opresión. En consecuencia, el disenso intelectual deja de ser legítimo y se convierte en una falta ética. Luego, lo que antes se resolvía mediante argumentos ahora se decide por condenas públicas, campañas de difamación o expulsiones.

Psicología y cultura de la fragilidad

Jonathan Haidt ha analizado este fenómeno desde la psicología de la moral, señalando que en muchos campus se ha consolidado una moral tribal centrada en la pureza y la victimización. En ella, la ofensa se equipara a la violencia y el desacuerdo intelectual se percibe como agresión personal. De ahí surge una cultura de la fragilidad, donde la protección emocional sustituye al pensamiento crítico²².

En ese entorno, el estudiante ya no aprende a razonar frente a la diferencia, sino a evitarla. La universidad, en lugar de formar carácter y juicio, fomenta la evasión del debate y la búsqueda constante de seguridad afectiva. El problema es que el pensamiento no crece en la comodidad, sino en la disertación racional.

Haidt señala que los últimos análisis de estos hechos dejaron ver una forma de religión fundamentalista que incluye rituales públicos similares a una cacería de brujas, cuyo común denominador es la ideología neomarxista-posmoderna. El hecho de que los episodios se produjeran en contra de críticos de dicha ideología sería un indicador clave en los análisis realizados.

De acuerdo con Haidt, es completamente natural entre los humanos crear cultos cuasi religiosos en torno a actividades seculares, como es el caso de la idolatría por equipos deportivos. Con el posmodernismo neomarxista pasa lo mismo: se trata de una religión cuyos actos de fe consisten en combatir la herejía de cuestionar sus dogmas.

²² Bari Weiss, "Jonathan Haidt on the Cultural Roots of Campus Rage." *The Wall Street Journal*, April 1. de 2017.
<https://www.wsj.com/articles/jonathan-haidt-on-the-cultural-roots-of-campus-rage-1491000676>

En esta religión, los grupos victimizados son venerados como dioses que abogan por espacios seguros para sí mismos y otras víctimas potenciales. El posmodernismo neomarxista transforma las universidades, antes fortalezas para la libertad intelectual, en esos espacios sagrados donde el pecado original de razonar con el “logos fálico” y las transgresiones de clase, raza y género deben ser confesados ante la propia comunidad posmoderna.

Los practicantes de esta religión intimidan y amenazan a los disidentes con la humillación pública, por lo regular con el consentimiento de los directivos, a través de su derecho exclusivo de vetar y objetar las ideas “incorrectas”. El problema es que esta religión ya mostró su potencial de virar hacia la violencia, no solo contra los académicos blasfemos, sino contra sus propios miembros.

Haidt considera que los programas de diversidad en los campus, basados en la cultura de lo políticamente correcto y la interseccionalidad, están destruyendo la condición esencial para garantizar la tolerancia, esto es, la generosidad del espíritu.

En la misma línea, Peterson advierte que el discurso racional ha sido reemplazado por un dogmatismo moral disfrazado de compasión. El resultado es una cultura del miedo donde profesores y alumnos practican la autocensura para no ser acusados de intolerancia. En consecuencia, la compasión desvinculada de la verdad degenera en una tiranía emocional, donde el sufrimiento subjetivo se convierte en criterio de lo correcto²³.

De este modo, la universidad deja de promover la búsqueda crítica del conocimiento, y la sustituye por la adhesión afectiva a un conjunto de consignas. En nombre de la empatía se renuncia a la razón, y en nombre de la inclusión se excluye al pensamiento libre.

Por esta razón, los estudiantes no permiten que las personas con puntos de vista diferentes hablen en las universidades, pues no creen que las personas en general tengan el derecho de hacerlo. Pero el propósito de las universidades no consiste en adoctrinar a nadie, sino en enseñar a pensar por uno mismo.

En suma, el posmodernismo aporta la negación epistemológica de la verdad; el neomarxismo, su inversión moral; y la psicología moral contemporánea, su justificación emocional. Juntas configuran una estructura ideológica que erosiona las condiciones del diálogo racional

²³ Jordan Peterson, “*Postmodern NeoMarxism: Diagnosis and Cure.*” 9 de julio de 2017. YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=s4c-jOdPTN8>

universitario. En consecuencia, la verdad se reduce al poder y la libertad deja de ser virtud para convertirse en amenaza.

La defensa del *logos* ante la hostilidad y la censura

Toda sociedad que aspira a la verdad necesita un lugar donde el pensamiento racional pueda ejercerse sin miedo. La universidad nació precisamente con ese propósito: ser el espacio donde la duda se vuelve método y la palabra, diálogo. El *logos* es el lenguaje de ese pensamiento y la universidad debería ser su morada. Pero cuando el poder político o moral invaden ese territorio, el pensamiento se ve obligado a disfrazarse para sobrevivir.

La historia reciente demuestra que la censura no requiere de dictaduras; basta con una cultura donde el miedo sustituye al juicio. Las nuevas formas de intolerancia no se imponen desde arriba, sino desde dentro: en la presión de los pares, en el temor a ser malinterpretado, en la autocensura que precede a toda palabra que pueda “ofender”.

Sin libertad interior no hay conocimiento, solo adaptación. El pensamiento auténtico siempre debe estar en diálogo con la posibilidad del error. Por eso, defender la libertad de expresión no es una causa política, sino una exigencia ontológica: sin libertad, el *logos* se extingue y el ser humano deja de comprenderse a sí mismo.

La universidad, la casa donde habitan la razón, el lenguaje y la comunidad, se halla hoy ante una disyuntiva radical: resignarse al silencio o volver a creer en la verdad. No en la verdad como una entidad absoluta e inmutable, sino como aquello que hace posible el debate y la convivencia racional.

Defender el *logos* significa, en última instancia, defender la dignidad del pensamiento humano. Significa afirmar que la verdad existe, aunque sea difícil; que el disenso es valioso, aunque incomode; y que la libertad, incluso cuando ofende, es más fecunda que la obediencia.

Los casos analizados —desde Berkeley hasta la Ciudad de México— revelan la erosión de la libertad intelectual bajo nuevas formas de moralización política. Lo que en apariencia son

luchas por la justicia o la identidad terminan, en muchos casos, revirtiéndose contra el principio que las hace posibles: la libertad de pensamiento.

En cada uno de estos episodios, la violencia no es un accidente, sino la consecuencia lógica de un clima donde la verdad ha sido reemplazada por la pertenencia. El resultado es una universidad que ya no enseña a pensar, sino a obedecer las emociones dominantes.

Defender la libertad de expresión no significa tolerar la injuria ni negar la responsabilidad ética del lenguaje; significa preservar el espacio donde la razón puede respirar. Sin ese espacio, el pensamiento se degrada en propaganda, la ciencia en dogma y la educación en catecismo ideológico.

La censura marxista del siglo XX y la censura neomarxista del XXI comparten una confusión entre la virtud moral y la verdad intelectual. Ambas buscan la redención por medio del control del discurso, y ambas fracasan por la misma razón: la libertad no puede suprimirse sin destruir el *logos* que sostiene la convivencia humana.

El reto contemporáneo consiste en elegir entre el *logos* y su negación; entre la universidad como faro de razón o como espectáculo de fanatismo ideológico. Recuperar la libertad de pensamiento implica rescatar la confianza en la racionalidad compartida, en la posibilidad de que, aun en el desacuerdo, la palabra conserve su dignidad.

La solución propuesta por eminentes académicos e intelectuales para hacer frente a la problemática de los ataques a la libertad de expresión en las universidades apuesta por la preeminencia del uso de la razón, la lógica, el diálogo y el respeto sobre la violencia.

La falta de exposición a ideas diferentes es la razón por la que los estudiantes universitarios son tan malos defendiendo sus propias opiniones, pues nunca tuvieron que aprender a hacerlo. Y la razón por la que es tan fácil provocar su furia es porque nada molesta más a una persona que un argumento al que no puede responder.

Allison Stanger ha señalado que, para interactuar unos con otros como seres humanos, incluso sobre aquellos asuntos en los que discrepamos apasionadamente, necesitamos hacer uso de la razón, no solo de nuestras emociones.

Andrew Sullivan sostiene que la razón y la experiencia son esenciales para analizar los hechos, independientemente de la ideología política de las partes involucradas. Por eso las universidades deben permitir que las ideas y los argumentos sean libremente compartidos.

Hoy, la violencia creciente en las universidades y su expansión a todo el ámbito público demanda, con urgencia, un retorno al diálogo racional, dentro y fuera de las academias, como un llamado del *logos* a la paz y la civilidad.

Referencias

Boadley, M. “At Berkeley Yiannopoulos Protest, \$100,000 in Damage, 1 Arrest.” *San Francisco Gate*, 2 de febrero de 2017.
<http://www.sfgate.com/crime/article/At-Berkeley-Yiannopoulos-protest-100-000-in-10905217.php>

Carter-Klauschie, Ella, y Chrissa Olson. “Turning Point tour ends with fights and arrests at UC Berkeley. Our student reporters were there.” *CalMatters*, 11 de noviembre de 2025.
<https://calmatters.org/education/2025/11/uc-berkeley-turning-point-fights-arrests/>

Cortés, R. “Huevazos contra Adela Micha.” *La Razón de México*, 1 de octubre de 2012.
<http://razon.com.mx/spip.php?article141440>

Deresiewicz, W. “On Political Correctness.” *The American Scholar*, 6 de marzo de 2017.
<https://theamericanscholar.org/on-political-correctness/#>

El Universal. “El sistema asesinó a Elena Garro: Rosas Lopátegui.” *El Universal*, 7 de diciembre de 2005. <http://archivo.eluniversal.com.mx/cultura/46454.html>

Garro, Elena. “El complot de los cobardes.” *Revista de América*, núm. 1182, 17 de agosto de 1968, 20–21.

- Haidt, J. “The Blasphemy Case Against Bret Weinstein, and Its Four Lessons for Professors.” *Heterodox Academy*, 27 de mayo de 2017. <https://heterodoxacademy.org/2017/05/27/this-weeks-witch-hunt/>
- . “True Diversity Requires Generosity of Spirit.” *Heterodox Academy*, 18 de noviembre de 2015. <https://heterodoxacademy.org/2015/11/18/true-diversity-requires-generosity-of-spirit/>
- Hicks, S. *Explaining Postmodernism*. Tempe: Scholargy Publishing, 2004.
- Morales, M. “El gran testimonio del gulag que no se quería publicar.” *El País*, 9 de julio de 2012. https://cultura.elpais.com/cultura/2012/07/09/actualidad/1341851500_595714.html
- Nussbaum, M. “The Professor of Parody: The Hip Defeatism of Judith Butler.” *The New Republic Online*, 28 de noviembre de 2000. Trad. Eli Vieira. <http://xibolete.uk/judith-butler/>
- Peterson, J. “The Right to Be Politically Incorrect.” *National Post*, 8 de noviembre de 2016. <http://nationalpost.com/opinion/jordan-peterson-the-right-to-be-politically-incorrect/wcm/00877c6d-39b4-4d62-8055-20b94aebc662>
- . “Why You Have to Fight Postmodernism.” *Philosophy Insights*, 23 de mayo de 2017.
- . “Exposes the Postmodernist Agenda (7 videos).” *Epoch Times*, 3 de julio de 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=PkNzYttjSHE>
- . “Postmodern NeoMarxism: Diagnosis and Cure.” 9 de julio de 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=s4c-jOdPTN8>
- Popper, K. “¿Qué es la dialéctica?” En *Conjeturas y refutaciones: El desarrollo del conocimiento científico*, trad. N. Míguez, 375–402. Barcelona: Paidós, 1983.
- Recillas, Angélica. “Avelina Lésper, del “Me la pelas” al pastelazo”. *Ectétera*. 21 de septiembre de 2018. <https://etcetera.com.mx/revista/avelina-lesper-del-la-pelas-al-pastelazo/>

- Salhotra, Ooja; Yan Zhuang; Isabella Kwai; Michael Levenson; Hannah Ziegler; y Sonia A. Rao. “Lo que sabemos sobre el asesinato de Charlie Kirk.” *The New York Times*, 11 de septiembre de 2025, actualizado 15 de septiembre de 2025. <https://www.nytimes.com/es/2025/09/11/espanol/estados-unidos/charlie-kirk-que-paso.html>
- Singer, P. *Um só mundo: A ética da globalização*. Lisboa: Gradiva, 2000.
- Stanger, A. “Understanding the Angry Mob at Middlebury That Gave Me a Concussion.” *The New York Times*, 13 de marzo de 2017. <https://www.nytimes.com/2017/03/13/opinion/understanding-the-angry-mob-that-gave-me-a-concussion.html>
- Sullivan, A. “Is Intersectionality a Religion?” *New York Magazine*, 10 de marzo de 2017. <http://nymag.com/daily/intelligencer/2017/03/is-intersectionality-a-religion.html>
- United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. Adoptada por la Asamblea General, Resolución 217 A (III), 10 de diciembre de 1948. <https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/>
- Weinstein, B. “The Campus Mob Came for Me—and You, Professor, Could Be Next.” *The Wall Street Journal*, 30 de mayo de 2017. <https://www.wsj.com/articles/the-campus-mob-came-for-meand-you-professor-could-be-next-1496187482>
- Weiss, B. “Jonathan Haidt on the Cultural Roots of Campus Rage.” *The Wall Street Journal*, 1 de abril de 2017. <https://www.wsj.com/articles/jonathan-haidt-on-the-cultural-roots-of-campus-rage-1491000676>
- Yiannopoulos, Milo. “What the ‘Alt-right’ is really about.” *CNCB*, 8 de septiembre de 2016. <https://www.youtube.com/watch?v=Lgl53EXInPc>
- Zanotti, E. “The Course Catalogue at Evergreen State College Is Bonkers.” *Heatstreet*, 6 de junio de 2017. <https://heatst.com/culture-wars/evergreen-state-college-was-nuts-even-before-it-became-lord-of-the-flies/>

Zuilaga, Nicholas Bogel-Burroughs. “Mensajes de texto revelan pistas sobre el motivo del asesinato de Charlie Kirk.” *The New York Times*, 17 de septiembre de 2025. <https://www.nytimes.com/es/2025/09/17/espanol/estados-unidos/kirk-sospechoso-motivo-mensajes.html>